

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

2025-yil, 18-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munixon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шохрух Фаррух угли, Маннафов Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	
TURIZM – TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY XIZMATLAR UYG'UNLIGI IFODASI	773
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOHIYATI VA BAHOLASH MEZONLARI	777
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI	784
Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna	
AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH	788
Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	791
Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li	

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li

Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti
Toshkent shahar boshqarmasi
Yangiheyot tuman bo'limi tezkor vakili

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston tijorat banklarining aktiv operatsiyalari hamda ularning rentabelligini oshirish bilan bog'liq muammolar tahlil etilgan. Shuningdek, tijorat banklari aktivlarini samarali boshqarish asosida daromadlilikni oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank, tijorat banklari, aktiv operatsiyalar, risk, bank tizimi, aktiv, passiv, nazorat, kredit mablag'lari, bank daromadi, bank foydasi.

Abstract. This article analyzes the active operations of commercial banks in Uzbekistan and the issues related to increasing their profitability. In addition, it presents proposals and recommendations aimed at enhancing profitability through the effective management of commercial banks' assets.

Key words: bank, commercial banks, active operations, risk, banking system, asset, liability, control, credit funds, bank income, bank profit.

Аннотация. В данной статье проанализированы активные операции коммерческих банков Узбекистана и проблемы повышения их рентабельности. Кроме того, приведены предложения и рекомендации, направленные на повышение доходности коммерческих банков за счёт эффективного управления их активами.

Ключевые слова: банк, коммерческие банки, активные операции, риск, банковская система, актив, пассив, контроль, кредитные средства, доход банка, прибыль банка.

KIRISH

Ma'lumki, tijorat banklari mamlakatning pul-kredit tizimida muhim o'rin tutuvchi asosiy ishtirokchilardan biridir. Ularning samarali faoliyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, moliyaviy resurslarning oqilona taqsimlanishi hamda investitsion faollikning oshishida bevosita hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois, bugungi kunda O'zbekistonda bank tizimi faoliyatini yanada takomillashtirish, xususan tijorat banklari aktivlarining daromadlilikini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev tomonidan belgilangan iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri — barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholining farovonligini oshirish, yalpi ichki mahsulotning 6 foizdan kam bo'lmagan o'sishini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarida yirik investitsion loyihalarni amalga oshirish hamda inflyatsiya va fiskal taqchillikni bosqichma-bosqich kamaytirishdan iborat. Ushbu vazifalar bank tizimi, ayniqsa tijorat banklarining moliyaviy vositachilik faoliyatini kuchaytirishni va ularning aktiv operatsiyalarini kengaytirishni talab qiladi.

Hozirgi sharoitda tijorat banklari uchun aktivlarni baholash, ularni samarali boshqarish hamda aktiv operatsiyalarning rentabelligini oshirish eng muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklar iqtisodiyotning real va moliyaviy sektorlarini qo'llab-quvvatlovchi asosiy "lokomotiv" sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga, har bir tijorat bankining asosiy maqsadi — foydani maksimallashtirish bo'lib, bunda aktivlarning likvidligi bilan ularning daromadlilikini o'rta-sidagi muvozanatni saqlash zarur.

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim yirik tijorat banklarida yuqori likvidli aktivlarning ortiqcha to'planishi natijasida umumiy daromadlilik darajasi pasayishi mumkin. Shu sababli, banklar aktivlar tuzilmasini optimallashtirish, risklarni kamaytirish, aktivlar sifatini yaxshilash hamda diversifikatsiya darajasini oshirish orqali daromadlilikni ta'minlashga e'tibor qaratishlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish ularning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli, aktivlarni oqilona boshqarish va ularning rentabelligini takomillashtirish O'zbekiston bank tizimining eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning faoliyatidagi eng muhim va birlamchi vazifa hisoblanadi. Mazkur barqarorlikning asosiy omillaridan biri — bank aktivlarining doimiy daromadlilik darajasiga erishish, xususan foizli daromadlarning barqarorligini ta'minlashdir. Chunki bank daromad manbalari orasida aynan aktiv operatsiyalar, ya'ni kreditlash va investitsion faoliyatlar eng asosiy o'rinni egallaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son'li Farmonida ham ushbu yo'nalishlar alohida ta'kidlab o'tilgan. Xususan, tijorat banklarining kredit portfeli va risklarni boshqarish sifatini oshirish, kreditlash hajmlarining barqaror o'sishini ta'minlash, moliyaviy tavakkalchiliklarni tahlil qilishda zamonaviy texnologik yechimlarni qo'llash, shuningdek, korporativ boshqaruvni takomillashtirish kabi vazifalar bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan [2].

Demak, tijorat banklari aktivlari daromadlilikini takomillashtirish ularning moliyaviy mustahkamligini ta'minlash, raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois, aktivlar rentabelligini oshirish masalasi O'zbekiston bank tizimining hozirgi bosqichida eng dolzarb muammolardan biri sifatida e'tirof etilishi lozim.

Tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish masalalarini tahlil etishdan avval "bank daromadi" tushunchasining iqtisodiy mohiyatini aniqlab olish zarur. Chunki tijorat banklari faoliyatida daromad keltiruvchi aktiv operatsiyalar muhim o'rin tutadi va ularning samarali boshqarilishi bank foydasining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bank daromadlarining asosiy manbai sifatida bank o'z mablag'lari hamda jalb qilingan resurslar o'rtasida ijobiy mutanosiblikni ta'minlash orqali foyda olishga intiladi. Boshqacha aytganda, tijorat banklari aktivlaridan daromad olish jarayonida risk, likvidlilik va rentabellik o'rtasidagi muvozanatni saqlash ularning barqaror faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bois, aktivlar daromadlilikini takomillashtirish jarayonida ushbu omillarni kompleks tahlil etish zarur.

Iqtisodiy adabiyotlarda bank daromadi va foydasi tushunchalariga turlicha yondashuvlar mavjud. Jumladan, rus iqtisodchisi N. Sokolinskaya fikricha, tijorat banklari aktivlarini boshqarishda asosiy e'tibor ularning daromadlilik va likvidlilikni uyg'unlashtirishga qaratilishi lozim. Bu yondashuv tijorat banklari aktivlari rentabelligini oshirishda ilmiy asos sifatida alohida ahamiyatga ega [3].

Shunday qilib, tijorat banklari faoliyatida daromad keltiruvchi aktivlarni samarali boshqarish, ularning tarkibini optimallashtirish va barqaror daromadlilikni ta'minlash iqtisodiy barqarorlik hamda raqobatbardoshlikning muhim sharti bo'lib qolmoqda. Aynan shu nuqtayi nazardan O'zbekiston tajribasida tijorat banklari aktivlari daromadlilikini takomillashtirish masalalari bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Diana McNaughton bank daromadini "jalb qilingan resurslar hisobidan berilgan kreditlardan olingan foizlar bilan jalb qilingan resurslar bo'yicha to'langan foizlar o'rtasidagi farq" sifatida ta'riflaydi [4]. Ushbu ta'rifda bank daromadi faqat kreditlar bo'yicha olingan va to'langan foizlar o'rtasidagi farq sifatida ko'rsatilgan bo'lib, bu ko'proq foyda tushunchasiga mos keladi. Shuningdek, u boshqa bank operatsiyalaridan olinadigan daromadlarni e'tibordan chetda qoldirgan.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida (MHXS) "Daromadlar — bu hisobot davrida aktivlarning oqib kelishi yoki o'sishi yo'li orqali, yoxud majburiyatlarning qisqarishi natijasida aksiyadorlik kapitali ishtirokchilarning badallari bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning ko'payishi shaklida iqtisodiy nafning o'sishidir" [5] deb ta'riflanadi. O'z navbatida, "Xarajatlar — bu hisobot davrida aktivlarning oqib ketishi yoki kamayishi yo'li orqali, yoxud majburiyatlarning ko'payishi natijasida aksiyadorlik kapitali ishtirokchilarning uni taqsimlashi bilan bog'liq bo'lmagan kapitalning kamayishi shaklida iqtisodiy nafning kamayishidir" [3].

Mahalliy olimlardan U. Rozuqulov o'zining "Анализ надёжности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости" nomli nomzodlik dissertatsiyasida aktivlar sifatining yomonlashuvi ular bilan bog'liq xarajatlarning ortishi hamda aktivlardan olinadigan daromadlarning pasayish tendensiyasi orqali namoyon bo'lishini ta'kidlaydi [7].

S. Kumokning fikricha, hozirgi davrda tijorat banklari kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini kapitalning yetariligin pasaytirish hisobiga oshirish imkoniga ega emas. Chunki banklararo raqobatning kuchaygani hamda kredit resurslarining qimmatlashgani kapitalning aktivlarga nisbatan optimal darajasini ta'minlashga

1 <https://lex.uz/docs/-4811025>

to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, umumiy kapitalga to'g'ri keladigan foyda me'yorini oshirishning asosiy manbai — aktivlar qaytimi darajasini oshirish hisoblanadi [8].

Boshqa bir o'zbekistonlik iqtisodchi olim B. Berdiyarov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalari O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillar mavjudligini ko'rsatadi. Xususan, banklar aktivlari va kapitali rentabelligi ko'rsatkichlarining pastligi, shuningdek, tijorat banklari tomonidan sof barqaror moliyalashtirish me'yoriy koeffitsienti bo'yicha talablarning to'liq bajarilmayotgani shunday omillar jumlasiga kiradi [9].

Ushbu fikrlarni qo'llab-quvvatlagan holda ko'plab iqtisodchi olimlar bank daromadlarini turli belgilarga ko'ra tasniflaydi, chunki tijorat banklarining faoliyati nihoyatda keng va xilma-xildir.

Tijorat banklari faoliyatida daromadlilikni oshirish, eng avvalo, ularning mavjud moliyaviy resurslaridan oqilona foydalanish bilan chambarchas bog'liqdir. Banklar o'z faoliyatini amalga oshirish jarayonida mavjud mablag'lar asosida turli operatsiyalarni bajaradi va aynan shu operatsiyalar natijasida daromad shakllanadi. Shu sababli, tijorat banklarining daromadlarini (foydasini) ularning faoliyat turlari hamda bajarilayotgan operatsiyalar mazmunidan kelib chiqib tasniflash mumkin.

Bank faoliyati mazmuniga ko'ra, daromad manbalari aktiv va passiv operatsiyalar bilan bevosita bog'liqdir. Aktiv operatsiyalar — bu bankning o'z mablag'lari va jalb qilingan resurslarni foyda olish maqsadida joylashtirish jarayonlarini ifodalaydi. Passiv operatsiyalar esa asosan resurslarni shakllantirish va mablag'larni jalb etish bilan bog'liqdir. Har bir faoliyat turi o'ziga xos daromad shakllanishiga olib keladi, biroq banklarning umumiy daromadlarida aktiv operatsiyalardan olinadigan daromadlar eng katta ulushni tashkil etadi.

O'zbekiston tajribasida tijorat banklari daromadlilikini oshirishda aynan aktiv operatsiyalar samaradorligini kuchaytirish alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki kreditlash, investitsion faoliyat, lizing va boshqa aktiv operatsiyalar nafaqat bank foydasining asosiy manbayi, balki moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Shu bois, tijorat banklari aktivlari daromadlilikini takomillashtirish va ularni boshqarish mexanizmlarini zamonaviy talablarga moslashtirish O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va foydani ko'paytirish masalalari zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda ko'plab xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan bank faoliyatining daromadlilik omillari, aktiv operatsiyalar samaradorligi hamda moliyaviy boshqaruv strategiyalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari aktivlarini samarali boshqarish, ularning rentabelligini oshirish va risklarni kamaytirish bilan bog'liq yondashuvlar mohiyatan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, shakl va uslub jihatidan sezilarli farqlarga ega. Ayrim olimlar bank aktivlarini diversifikatsiyalash orqali daromadlilikni oshirishni asosiy yo'nalish sifatida ko'rsatgan bo'lsa, boshqalar foiz siyosatini takomillashtirish, risklarni boshqarish mexanizmlarini kuchaytirish yoki resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishni muhim deb biladi.

Muallif tomonidan mavjud ilmiy tajribalar va nazariy yondashuvlar chuqur o'rganilib, ularning asosida O'zbekiston tijorat banklari faoliyati uchun xos bo'lgan sharoitlardan kelib chiqib qiyosiy tahlil o'tkazilgan. Natijada, mamlakatimiz bank tizimida aktivlar daromadlilikini oshirish, ularni samarali boshqarish hamda foyda keltiruvchi yo'nalishlarni kengaytirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Shu jihatdan, tijorat banklari aktivlari daromadlilikini takomillashtirish masalalari nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, ularning chuqur o'rganilishi O'zbekiston bank tizimining barqaror va raqobatbardosh rivojlanishiga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston tijorat banklarining iqtisodiy jarayonlardagi ishtiroki kengayib borayotgan bir paytda, ularning aktivlari hajmi ham izchil o'sib bormoqda. Ayniqsa, daromad keltiruvchi aktiv operatsiyalar umumiy aktivlar tarkibida yuqori ulushni egallamoqda. Bu holat banklar tomonidan foyda olish maqsadida o'z mablag'lari va jalb qilingan resurslar o'rtasida ijobiy muvozanatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Tijorat banklari faoliyatida aktivlar hajmining ortib borishi ularning rentabellik va samaradorlik ko'rsatkichlarini muntazam tahlil qilib borishni taqozo etadi. Chunki faqat aktivlar hajmini oshirish emas, balki ularning daromadlilikini ta'minlash va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida banklarning moliyalashtirish salohiyati tobora oshib bormoqda. Bu esa tijorat banklari uchun yangi investitsion imkoniyatlar yaratib, aktiv operatsiyalarni yanada kengaytirish va daromadlilik darajasini oshirish uchun mustahkam zamin hozirlamoqda.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, tijorat banklari aktivlari daromadlilikini takomillashtirish O'zbekiston moliya-bank tizimining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur jarayonning samarali boshqarilishi banklarning iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirish va ularning foyda keltiruvchi faoliyatini yanada optimallashtirish imkonini bermoqda.

Hozirgi kunda O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini takomillashtirish masalalarini chuqur o'rganish uchun, eng avvalo, bank tizimidagi daromadlar va xarajatlar tarkibiy tuzilmasini aniqlab olish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan ushbu ko'rsatkichlar bank faoliyatining moliyaviy barqarorligini, aktivlardan foydalanish samaradorligini hamda ularning rentabellik darajasini baholash imkonini beradi.

Shu bois, tijorat banklari daromadlari manbalari va xarajatlar tuzilmasini quyidagi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilish orqali aktiv operatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash hamda ularni takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash mumkin (1-jadval).

1-jadval. Bank tizimi daromadlilik ko'rsatkichlari [12] (mlrd.so'm)

№	Ko'rsatkichlar	Yillar			
		2021	2022	2023	2024
1.	Foizli daromadlar	37067	47392	61728	86679
2.	Foizli xarajatlar	23019	30796	37566	57683
3.	Foizli marja	14048	16595	24162	28996
4.	Foizsiz daromadlar	11801	17251	33182	42054
5.	Foizsiz xarajatlar	3516	4944	11812	13273
6.	Operasion xarajatlar	8145	10998	14877	19563
7.	Foizsiz daromad (zarar)	140	1309	6494	9218
8.	Kredit va lizing bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarni baholash	6354	12221	13863	18413
9.	Boshqa aktivlar bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarni baholash	873	333	4 213	4 645
10.	Soliq to'langunga qadar sof foyda (zarar)	6961	5351	12 579	15155
11.	Foyda solig'ini to'lash xarajatlari	1318	1465	2587	2775
12.	Foyda bo'yicha tuzatishlar	-	-	1,2	0,0
13.	Sof foyda (zarar)	5642	3885	9993	12380

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida faoliyat yuritayotgan tijorat banklari daromadlarining asosiy qismini foizli daromadlar tashkil etadi. Jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, tijorat banklarining jami daromadlarida foizli daromadlar ulushi 2020-yilda 75,85 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 67,34 foizgacha kamaygan. Natijada foizli daromadlar ulushi 8,51 punktga qisqargan bo'lib, ularning absolyut miqdori 86 679 milliard so'mni tashkil etgan. Shu bilan birga, foizsiz daromadlar hajmi esa mutanosib ravishda o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda.

Foizli daromadlar ulushining kamayib borishi ikki tomonlama holatni ifodalaydi. Bir tomondan, bu jarayon banklar tomonidan yangi turdagi xizmatlar ko'rsatish, komission va operatsion daromadlarni oshirish orqali faoliyatni diversifikatsiyalash darajasining ortganligini bildiradi. Boshqa tomondan esa, foizli daromad keltiruvchi aktiv operatsiyalar hajmining qisqarishi yoki ularning samaradorligi pasayganligidan dalolat berishi mumkin.

Shu bois, tijorat banklari faoliyatida foizli daromadlarning barqaror o'sishini ta'minlash, aktiv operatsiyalarni kengaytirish hamda ularning daromadlilikini oshirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda amalga oshiriladigan samarali boshqaruv choralari bank aktivlarining foydalilik darajasini oshirib, O'zbekiston bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktiv operatsiyalar hajmi va ularning daromadlilik darajasi ko'plab omillarga — bankning ustav kapitali miqdoriga, faoliyat yo'nalishiga, mijozlar tarkibiga, zamonaviy

texnologiyalarning qo'llanilishiga hamda xodimlar malakasiga bevosita bog'liqdir. Bank tizimi o'z oldiga qo'ygan strategik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishi uchun, eng avvalo, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi lozim.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi ularning amalga oshirayotgan operatsiyalari va erishayotgan moliyaviy natijalari bilan belgilanadi. Shu bois, daromadni shakllantirish jarayonida banklar o'z xarajatlarini optimallashtirish hamda daromadni maksimalashtirishga qaratilgan samarali boshqaruv mexanizmlaridan foydalanishlari zarur.

Banklarning asosiy daromad manbalari — berilgan kreditlar bo'yicha foizlar, valyuta bozori va qimmatli qog'ozlar operatsiyalaridan olinadigan foydalar, mijozlarga ko'rsatilgan xizmatlardan tushgan komissiyalar, shuningdek, boshqa turdagi daromadlardir. Shu bilan birga, xarajatlar tarkibi to'langan foizlar, xizmat ko'rsatish uchun to'langan komissiyalar, ma'muriy xarajatlar hamda boshqa to'lovlardan iborat. Ayniqsa, hozirgi kunda tijorat banklari xarajatlarining katta qismini to'langan foizlar tashkil etadi, bu esa banklar tomonidan jalb etilgan resurslar bahosini pasaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, tijorat banklari resurslarni oqilona boshqarish, xarajatlarni kamaytirish va daromad manbalarini diversifikatsiyalash orqali o'z aktivlari daromadlilikini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Resurslar bahosining pasayishi esa, o'z navbatida, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining kamayishiga, natijada iqtisodiyot subyektlari uchun moliyaviy imkoniyatlarning kengayishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari aktivlari daromadlilikini takomillashtirish masalasi O'zbekiston bank tizimi rivojlanishining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lib, u milliy iqtisodiyotda zamonaviy, barqaror va raqobatbardosh bank muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakat moliya tizimining samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030» strategiyasini «Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-37-son Farmoni. 2024-yil 21-fevral.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020- 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni.
3. Lavrushina O.I. Bankovskoe delo. — Moskva: FiS, 2005. — S. 101-102.
4. Noton D.M., Karlson D.D., Ditt D.D. i dr. Organizatsiya raboti v bankax: v 2–x tomax. Tom 2. Interpretirovanie finansovoy otchetnosti. Per. s angl. — M.: Finansi i statistika, 2002. — 240 s.
5. Moliyaviy hisobotning milliy standarti. Loyixa. Toshkent-2022.
6. https://www.imv.uz/media/budget_activity_files/%D0%9C%D2%B2%D0%9C%D0%A1_%D0%9B%D0%BE%D0%B9%D0%B8%D2%B3%D0%B0.pdf
7. Bankovskoe delo: Uchebnik / pod. red. d.e.n. prof. G.G. Korobovoy. — M.: Ekonomist', 2004. — 751 s.190.
8. Rozukulov U.U. Analiz nadejnosti kommercheskix bankov i puti ukrepleniya ix ustoychivosti. Avtoreferat na soiskanie uchenoy stepeni kandidata ekonomicheskix nauk. — Tashkent: BFA, 2002. — 21s.
9. Kumok S.I. Analiz deyatelnosti kommercheskix bankov. — M. : Veche, 1996. — S. 53.
10. Berdiyarov B.T. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining likvidiligi va to'lov qobiliyatini ta'minlash masalalari. I.f.d. diss. avtoref. — Toshkent, 2020. — B. 29.
11. The effect of bank management on liquidity // Academy of Banking Studies Journal. Vol. 1, Issue 4, May 2022. Scopus, ISSN: 1939-2230.
12. Sinki Dj. Finansoviy menedjment v kommercheskom banke i v industrii finansovix uslug. Per. s angl. — M.: Alpina Pablisner, 2017. — S.338.
13. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisoboti.2023-2024 yillar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>